

Review Article

EFECTOS DE LA ALTITUD EN EL PLIEGUE CUTÁNEO (SKINFOLD)

Ívory DOTkamina¹

1. evertongaliloh@gmail.com

Resumen. El pliegue cutáneo es la medida de la cantidad de tejido adiposo entre dos capas de piel, y se realiza en mm. Esta medida antropométrica puede verse afectada por la altitud. Por ejemplo, a mayor altitud, los neonatos pueden nacer con mayor pliegue cutáneo en bíceps, tríceps, parte sub-escapular y parte suprailíaca por la acumulación de grasa en respuesta a la hipoxia placentaria. En los adultos sin embargo ocurre al revés, el pliegue cutáneo (del tríceps, yuxtatapezón, medio axilar, subescapular, abdomen A y B, suprailíaco y muslo anterior) disminuye a mayores altitudes, pero no por cuestiones de grasa, sino por asuntos de la alteración de la circulación cutánea, que incide sobre el volumen de sangre y cómo esta afecta a la elasticidad de la piel y a que parezca que tenga un pliegue cutáneo menor a gran altitud (o mayor a baja altitud, por culpa de la presión atmosférica). Se concluye, que no se puede concluir mucho porque el pliegue cutáneo depende de bastante factores y el cómo aumenta o baja en neonatos y adultos podría deberse a que es una correlación muy divertida y nada más.

Abstract. The skin fold is the measure of the amount of adipose tissue between two layers of skin, and is measured in mm. This anthropometric measurement can be affected by altitude. For example, at higher altitudes, neonates may be born with a greater skin fold in the biceps, triceps, sub-scapular part, and suprailliac part due to the accumulation of fat in response to placental hypoxia. In adults, however, it happens the other way around, the skin fold (of the triceps, juxta-nipple, mid-axillary, subscapularis, abdomen A and B, suprailliac and anterior thigh) decreases at higher altitudes, but not due to fat issues, but rather due to of the alteration of cutaneous circulation, which affects the volume of blood and how this affects the elasticity of the skin and making it appear to have a smaller skin fold at high altitude (or larger at low altitude, due to atmospheric pressure). It is concluded that not much can be concluded because the skin fold depends on many factors and how it increases or decreases in neonates and adults could be due to the fact that it is a very funny correlation and nothing more.

Palabras clave. Pliegue cutáneo, antropometría, medidas antropométricas, altitud, relación pliegue cutáneo altitud, pliegue cutáneo relación con la grasa, pliegue cutáneo relación con tejido adiposo, pliegue cutáneo sube o baja a mayor altitud.

OPEN ACCESS

Citar como: DOTkamina I. 2024. Efectos de la altitud en el pliegue cutáneo (skinfold). International Diacritic Texts: 1 (1), 1-25 PP.

Recibido: 10/05/2024

Revisado: 30/05/2024

Aceptado: 18/06/2024

Publicado: 22/06/2024

Copyright:

© 2024 por el autor. Creative Commons mediado por IDT. El reemplazo u omisión del autor no está permitido. Libre para uso universitario o de cualquier otro nivel educativo.

♦ Consideraciones antes de leer este artículo: las palabras subrayadas están incluidas en el Glosario con la explicación de su concepto. Las partes subrayadas en azul no se incluyen en el Glosario, ya que son hipervínculos hacia secciones dentro de este mismo PDF, que es probable que funcionen solamente en el documento descargado. En negrita o en colores se resaltan los aspectos más importantes.

El concepto de pliegue cutáneo.

Un **pliegue cutáneo** (*skinfold* en inglés) permite valorar la **cantidad de tejido adiposo subcutáneo**, en pocas el que se encuentra debajo de la piel. Para su medida se usa un instrumento especialmente diseñado para este parámetro antropométrico, que es el calibrador o compás de pliegue cutáneo. Para realizar esta valoración **se mide en unas zonas determinadas el espesor del pliegue de la piel**, es decir, una **doble capa de piel y tejido adiposo subyacente**, evitando siempre incluir el músculo. Esta medición se hace en milímetros (mm) (*MEDICAL ASSISTANT* 06/24/2019 Jun 24).

Impacto de la altitud en el pliegue cutáneo de recién nacidos.

(*KHALID ET AL.* 2016) intentaron averiguar si a mayores altitudes las mujeres embarazadas y posteriormente sus recién nacidos tenían alguna particularidad, no solo del pliegue cutáneo, y vaya que sí. Lo que hicieron fue seleccionar 25 mujeres de altas altitudes, y otras 25 de bajas altitudes. Las primeras procedían de la ciudad de Abha (provincia de Aseer, suroeste de Arabia Saudita) a 3000 msnm, presión barométrica 550 mmHg. Las otras eran de la ciudad de Mohayel, a 500 msnm, presión barométrica 720 mmHg. Esas dos ciudades eran racialmente homogéneas, y con costumbres similares, por ejemplo, casi la misma base gastronómica (carne, el pollo y arroz). Las mujeres tenían entre 18 y 35 años, gestantes dos a cuatro ¹, con edad gestacional conocida por fechas y/o ecografía, nacidas y con residencia permanente en las áreas de estudio designadas.

No se incluyeron mujeres con algún indicio de enfermedad, incluidos el sangrado, embarazos múltiples, mala asistencia prenatal, fumadores, detección perinatal o posnatal de malformaciones congénitas y embarazo postérmino o cualquier discrepancia en la edad gestacional entre fechas y ecografía. En cuanto ingresaron al hospital para el parto, una enfermera *bien capacitada* midió la presión arterial de cada sujeto en altitudes altas y bajas en posición acostada mediante un esfigmomanómetro de mercurio. Se tomaron tres lecturas a intervalos de 5 minutos y se registró la media. La presión arterial diastólica se tomó en la fase V de Korotkoff (*KHALID ET AL.* 2016).

Después tomaron muestras de sangre venosa para analizarles la concentración de hemoglobina y el valor del hematocrito usando el principio de Coulter. Inmediatamente después del parto se tomaron muestras de sangre de los cordones umbilicales para determinar la concentración de hemoglobina y el valor del hematocrito utilizando otra vez Coulter. Para cada recién nacido en los dos grupos, se realizaron mediciones antropométricas que incluían peso, longitud, circunferencias corporales y espesor de los pliegues cutáneos utilizando métodos estándar y en sitios estándar, dos horas después del parto (*KHALID ET AL.* 2016).

¹ La expresión “gestante X” es equivalente a decir “en el X mes se gestación”.

El peso corporal se midió y registró con una precisión de 0'01 kg utilizando una balanza de barra para bebés. Todos los recién nacidos fueron pesados desnudos. Centrándonos en lo que nos interesa: todos los espesores de los pliegues cutáneos se midieron con un calibrador de pliegues cutáneos de Harpenden® en el lado derecho del cuerpo y se registraron con una precisión de 0'1 mm.

- El **pliegue cutáneo sobre el músculo bíceps** se tomó en la **parte frontal del brazo a medio camino entre el proceso acromion de la escápula derecha y el proceso olécranon del cúbito derecho.**
- El **pliegue cutáneo del tríceps** se tomó en la **parte posterior del brazo, también a medio camino entre el proceso acromion de la escápula derecha y el proceso olécranon del cúbito derecho.**
- El **pliegue cutáneo subescapular** se tomó **justo debajo y lateral al ángulo de la escápula derecha.**
- El **pliegue suprailíaco** se tomó **justo encima de la cresta ilíaca derecha.**

(KHALID ET AL. 2016).

Efectos de la altura sobre mujeres embarazadas, a nivel de parámetros sanguíneos/cardíacos y placentarios.

En lo que respecta a **parámetros sanguíneos/cardíacos (PSANC)**: la concentración media de hemoglobina (CMeHeb), el valor del hematocrito (HETC) y la presión arterial sistólica y diastólica (PASD) fueron **significativamente mayores a gran altitud** (ver la Tabla 1). Al menos la **CMeHeb y el HETC son importantes** porque sirven como **indicadores de hipoxia materna** (KHALID ET AL. 2016).

Tabla 1. Algunos parámetros maternos (en amarillo) y PSANC (en rosa), comparándose sus valores evaluados a gran y baja altitud, además del valor P obtenido. Cada número en las altitudes de expresa con la media y su desviación estándar (SD). NS = no significativo. Data source: (KHALID ET AL. 2016).

PSANC	Gran altitud		Baja altitud		Valor P
	Media	SD	Media	SD	
Edad maternal (años)	26	4	25'4	3'5	NS
Número de partos	3	0'75	2'8	0'74	NS
Edad gestacional (semanas)	39'2	0'9	39'1	1'2	NS
CMeHeb (g/dL)	12'3	1'2	10'8	1'6	<0'01
HETC (%)	41	4'3	36'8	6'3	<0'001
PA sistólica (mmHg)	117'9	10'1	100	6'5	<0'001
PA diastólica (mmHg)	68'8	5'4	66	3'8	<0'04

En cuanto a **parámetros placentarios (PAPLAC)**: la **placenta pesaba más a gran altitud**, pero tampoco es que hubiera una diferencia tan increíble. El examen histológico reveló que las grandes

alturas aumentaron la incidencia de nudos sincitiales (INSIN) y de células citotrofoblásticas (INCIT) era significativamente mayor, así como el número de luces capilares (NLUCAP). Estos parámetros de incidencia y luces capilares se pueden usar como indicadores de hipoxia placentaria (KHALID ET AL. 2016). En la imagen 1 puedes ver las diferencias histológicas de estas partes.

Se pudiera decir que a mayor altitud existe una tendencia de aumento de los PSANC directamente relacionada con el aumento del peso de la placenta. Es una correlación divertida, pero insignificante: que por ejemplo aumente el HETC con la altura no significaría que también lo haga el peso placentario; por tanto, el incremento de PSANC con la altura **no está relacionado con el aumento de peso de la placenta**. En cambio, **sí están mejor relacionados con la incidencia de nudos sincitiales y células citotrofoblásticas y el número de luces capilares** (KHALID ET AL. 2016).

Por armar un ejemplo: a mayor altura aumenta el HETC, y esto sí causa que la incidencia de nudos sincitiales suba. De ahí que, si luego se mide independientemente la INSIN a grandes alturas, se verá que aumenta, y podremos deducir que se debe al aumento de HETC aún si no se mide este parámetro (KHALID ET AL. 2016). Todas estas relaciones raras se resumen mejor en la Tabla 2.

Tabla 2. Inter correlación entre PSANC y PAMPLAC. Cada número representa un valor "r" (coeficiente de correlación de Spearman) entre un parámetro PSANC y otro PAMPLAC. Aquellos valores en rojo indican que son muy bajos y, por lo tanto, no significativos como para afirmar que hay una verdadera relación. Los otros valores que no están en rojo, una ★ significa $P < 0.05$ (la correlación puede ser verdadera), dos ★★ significa $P < 0.01$ (la correlación casi definitivamente es verdadera). Adaptado de: (KHALID ET AL. 2016).

Parámetros sanguíneos / cardíacos ↓	Parámetros placentarios →	Peso de placenta	INSIN	INCIT	NLUCAP
		+0'11	+0'42 ★★	+0'43 ★★	0'39 ★★
		+0'1	+0'33 ★	+0'35 ★	0'29 ★
		+0'04	+0'73 ★★	+0'73 ★★	0'67 ★
		+0'23	+0'30 ★	+0'31 ★	+0'3 ★

Ilustración 1. Fotomicrografía de tejido placentario de gran altitud (A) y baja altitud (B) con nudos sincitiales (puntas de flecha), células citotrofoblásticas (flechas pequeñas) y luces capilares fetales (flechas grandes). Image source: (KHALID ET AL. 2016).

Efectos de la altura en el pliegue cutáneo de bebés recién nacidos, y otros parámetros relacionados.

Ya vimos que en las mujeres embarazadas se midieron los PSANC y los PAMPLAC. En los neonatos, se midieron dos PSANC: los **valores de CMeHeb y HETC de los fetos fueron casi los mismos tanto a gran altura** (16 ± 1.9 g/dl y 53.1 ± 6.5 % respectivamente) **como a baja altitud** (15.9 ± 1.5 g/dl y 52.6 ± 4.9 % respectivamente). El **valor P** para ambos fue de menos de 0.9, lo que significa que es muy probable que esos valores sean debidos al azar antes que demostrar alguna cosa relacionada con altitud vs concentración de hemoglobina/valor de hematocrito en fetos (KHALID ET AL. 2016).

Además de los PSANC, también se midieron varias medidas antropométricas (MEDAN), puedes ver los resultados en la Tabla 3. Se vio que los **bebés nacidos a gran altura eran significativamente más livianos, más gordos y ligeramente más bajos** que sus contrapartes nacidos a baja altitud ($P < 0.04$ y $P < 0.07$, respectivamente). Centrándonos únicamente en los pliegues cutáneos: **no se observaron diferencias significativas en el grosor del pliegue cutáneo del bíceps** entre los bebés nacidos en altitudes altas y bajas. Sin embargo, el espesor medio de los **pliegues cutáneos del tríceps, subescapular y supraillaco fue significativamente mayores a gran altitud** que a baja altitud ($P < 0.01$, < 0.001 y < 0.001 respectivamente) (KHALID ET AL. 2016).

Otras MEDAN también se evaluaron, y creo que merece la pena mencionarlas para poder relacionar todo con los pliegues cutáneos. A saber: la relación circunferencia de la cabeza (cm): peso al nacer (kg) fue significativamente mayor en altitudes elevadas ($P < 0.001$). El **porcentaje de grasa corporal fue significativamente mayor en los recién nacidos de las tierras altas**. Viéndolo de ese modo, debería ser lógico que, a mayor altitud, la grasa ocupe más espacio, así que la masa corporal libre de grasa debería ser menor con la altura. Y en efecto: el **porcentaje de masa libre de grasa (masa magra) decrece a mayores altitudes** (KHALID ET AL. 2016).

Tabla 3. Valores a gran y baja altitud de diferentes medidas antropométricas en neonatos. Se expresan como medias y sus desviaciones estándar (SD), y sus valores P. En azul son los valores que son menores a gran altitud que en baja altitud. En rojo se marcan los valores que son mayores a gran altitud que en baja altitud. En negrita se marcan esos valores que son exclusivamente de pliegues cutáneos (spoiler: todos son mayores a mayor altura). Data source: (KHALID ET AL. 2016).

MEDAN	Gran altitud		Baja altitud		Valor P
	Media	SD	Media	SD	
Peso al nacer (kg)	2.9	0.3	3.1	0.4	<0.04
Longitud al nacer (cm)	49.1	1.7	50.4	3.2	NS
Circunferencia de la cabeza (cm)	34.5	1	32.9	1.6	<0.001
Circunferencia de abdomen (cm)	30.3	1.3	28.6	2.2	<0.002
Pliegue cutáneo bíceps (mm)	4.4	0.8	4.2	1.2	NS
Pliegue cutáneo tríceps (mm)	4.6	0.8	3.9	0.9	<0.01
Pliegue cutáneo subescapular (mm)	4.5	0.6	3.8	0.9	<0.001

Pliegue cutáneo supraíliaco (mm)	4'6	0'8	3'4	0'8	<0'001
Radio de circunferencia de cabeza : peso al nacer (cm:kg)	11'9	0'012	10'6	0'16	<0'001
Porcentaje de grasa (%)	18'3	2'9	14'3	3'5	<0'001
Porcentaje de masa libre de grasa (%)	81'7	2'9	85'7	3'5	<0'001

Y todo esto... ¿tiene algo que ver?

Pues aparentemente podemos hacer deducciones interesantes. Recordemos que el pliegue cutáneo era la medida de la cantidad de tejido adiposo subcutáneo. Eso significa que, **si a mayores altitudes los pliegues cutáneos** de tríceps, subescapular y supraíliaco **aumentan, la cantidad de grasa también**. Y es justo lo que sacaron: el **porcentaje de grasa fue significativamente mayor en los recién nacidos de tierras altas** que en los de tierras bajas. Y obviamente, si a mayor altura existe más grasa, pues entonces la masa libre de grasa será menor a grandes altitudes en los recién nacidos (KHALID ET AL. 2016). Estos resultados están en la Tabla 3.

Me parece que ya había dado un adelanto de estas declaraciones hace poco, pero bueno eso me da igual. Más perturbador es ver que el **peso placentario no parece tener demasiada relación con** los índices de forma de los fetos al nacer (longitud, circunferencia de la cabeza, índice de peso, circunferencia abdominal) o índices de composición corporal (porcentaje de grasa corporal y porcentaje de masa libre de grasa). Significaría que, aunque el peso de la placenta sea mayor a más altitud, eso no se relacionaría con **el % de grasa corporal en los fetos, y por tanto, con los pliegues cutáneos** (KHALID ET AL. 2016).

Ya en la Tabla 2 se puso ver que el aumento de los PSANC a mayor altura no estaba relacionado de algún modo con el aumento del peso de la placenta. En cambio, sí se relaciona con una mayor incidencia de nudos sincitiales y células citotrofoblásticas y el número de luces capilares. En la Tabla 4 se comparan esos 3 PAMPLAC con algunas MEDAN en neonatos. Se puede ver que el peso y longitud al nacer están inversamente correlacionados con los 3 PAMPLAC. Entonces, si a mayor altura esos 3 PAMPLAC aumentan, el peso y longitud de los neonatos baja. El porcentaje de masa libre de grasa también es menor cuando las 3 PAMPLAC están altas a gran altura, lo que indica que la cantidad de grasa es mayor.

Intentando correlacionar todo lo dicho anteriormente, se puede decir que el **aumento de los PSANC maternos a gran altura se relaciona con el aumento de los PAMPLAC** (menos el peso de placenta, que aunque sí aumenta, no está relacionado), y a su vez **con el aumento de la cantidad de grasa** (y por tanto **de pliegue cutáneo en neonatos**), y **con la disminución del peso y longitud al nacer** (KHALID ET AL. 2016).

Tabla 4. Inter correlación entre algunas MEDAN con algunos PAMPLAC. Cada número es un valor “r”, que es el coeficiente de correlación de Spearman. Una ★ = valor $P < 0'05$; dos ★★ = valor $P < 0'01$. NS = no significativo. Data source: (KHALID ET AL. 2016).

Medidas antropométricas ↓	Parámetros placentarios →	INSIN	INCIT	NLUCAP
Peso al nacer (kg)		-0'33 ★	-0'33 ★	-0'34 ★
Longitud al nacer (cm)		-0'32 ★	-0'31 ★	-0'32 ★
Circunferencia de la cabeza		+0'46 ★★	+0'46 ★★	+0'42 ★★
Circunferencia abdominal (cm)		+0'38 ★★	+0'38 ★★	+0'31 ★
Radio circunferencia de cabeza : peso al nacer (cm/kg)		+0'56 ★★	+0'56 ★★	+0'56
Porcentaje de grasa (%)		+0'48 ★★	+0'47 ★★	+0'46 ★★
Porcentaje de masa libre de grasa (%)		-0'47 ★★	-0'48 ★★	-0'46 ★★

Y en principio, la reducción de peso a mayor altitud en neonatos no parece tener sentido con el aumento de grasa, ya que tradicionalmente se considera que “a más peso, más grasa, y viceversa”. En realidad, es fácil de entender considerando que la grasa tiene mayor representatividad en el espacio, y el porcentaje de masa libre de grasa es menor que a bajas alturas. Por lo tanto, **los neonatos a grandes alturas pesan poco porque la grasa ocupa bastante espacio**, espacio que debería corresponder a músculos y huesos que son más densos. Como la cantidad de grasa está correlacionada con el pliegue cutáneo, se puede decir que **conforme aumenta la altitud, el pliegue cutáneo en neonatos también lo hace, siendo indicativo de que no van a tener mucho músculo o hueso** (KHALID ET AL. 2016).

¿La hipoxia a grandes altitudes reduce la tensión de oxígeno y por tanto baja el peso y aumenta la grasa y pliegue cutáneo? *Disvariaciones con evidencia del metabolismo de lípidos ante la hipoxia.*

La reducción del peso al nacer a gran altitud realmente parece depender de la gran altitud, antes que de otros factores algo más lógicos, como la salud materna, edad, condiciones socioeconómicas, paridad, edad gestacional, IMC pre y grávida; o tabaquismo. Hay varias explicaciones al por qué la **bajada de peso** en los recién nacidos a grandes alturas (entiéndase, la bajada de masa muscular/ósea y **aumento de grasa, por ende, pliegue cutáneo**) ocurre. **Una de las principales culpables es la hipoxia** (falta de oxígeno a grandes alturas). Aunque no se conoce cuál sería el mecanismo para ello (KHALID ET AL. 2016).

(MALASPINA ET AL. 1971) teorizaron que la hipoxia afecta al feto ² reduciendo, obviamente, la **tensión de oxígeno** (KHALID ET AL. 2016) (la eficacia del transporte de oxígeno desde los pulmones a la sangre) (CUN 2023). Si la tensión oxigénica no es suficiente, la sangre no estará lo suficientemente oxigenada, y los embriones después de la concepción necesitan O₂ para ejecutar sus funciones, especialmente la de división por mitosis. Con menos oxígeno, la **tasa mitótica fetal** (velocidad de división de células) **se ve afectada**, ya que fomenta la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) que dañan el ADN, las proteínas y los lípidos necesarios para el funcionamiento y división de las células. Células que formarán el músculo, los tejidos óseos, y también todos los demás órganos, especialmente a nivel cardíaco y neurológico. Los bebés con esta situación pueden nacer con complicaciones crónicas de salud (FATHOLLAHIPOUR ET AL. 2018; SILVESTRO ET AL. 05/12/2020).

Y bueno el único problema que veo con esa explicación es que no se logra decir exactamente qué células y de qué tejidos se ven afectados. Sería genial poder demostrar que los *tejidos musculares y óseos son especialmente más afectados por la hipoxia*, y que *el tejido adiposo en cambio muestra crecimiento porque actuaría como una reserva de energía para tratar de compensar la hipoxia*. Sin embargo, no he encontrado artículos que puedan corroborar este mecanismo. *Tamen*, hay evidencia sustancial, particularmente de estudios en animales, de que en gente obesa la hipoxia se desarrolla en el tejido adiposo a medida que este se expande: la hipoxia induce cambios en la expresión de al menos 1000 genes en los adipocitos, siendo algunos notorios el mayor consumo de glucosa (y por tanto, mayor generación de lactato), la inducción de resistencia a la insulina y mayor secreción de adipocinas (TRAYHURN 01/2013).

Esto de las adipocinas es quizás lo más importante. Las adipocinas son un tipo de citocinas secretadas por los adipocitos, y es conocido que la hipoxia puede ser un factor estimulante de su liberación. Las adipocinas se involucran en procesos inflamatorios y de regulación de funciones metabólicas como la propia resistencia a la insulina. Eso en conjunto con el crecimiento que el exceso de energía (por comer mucho) causa en los adipocitos, y la consecuente muerte de estos cuando esto ocurre y demás factores de inflamación que actúan cuando eso ocurre y el nacimiento de más adipocitos... se arma un desmadre interesante que no lo voy a explicar aquí porque sería muy largo (TRAYHURN 01/2013; KAWAI ET AL. 03/01/2021; CLEMENTE-SUÁREZ ET AL. 04/27/2023).

Aplicando todo esto a los neonatos de *grandes altitudes*, una explicación plausible concordante con lo que dice esa puta mierda es que la *hipoxia en los recién nacidos causa cambios genéticos que inducen la proliferación de adipocitos*, lo que no es bueno para ese bebé cuando vaya creciendo. Eso podría explicar por qué *tienen más cantidad de grasa* (y por tanto, un *mayor pliegue cutáneo*) *a pesar de ser tan livianos*. Pero como dije, esto solo es una deducción que estoy intentando hacer para darle una explicación al asunto, no me hagáis mucho caso si me equivoco, o mejor preguntale a un nutricionista, ¿qué pasa? ¿Acaso en tu país no dan oportunidades laborales a esas gentes?

² O sea, que me da a entender que la hipoxia no ocurre directamente en el feto, sino que la hipoxia sería materna y de ahí el feto resulta afectado.

¿O en realidad es que la altitud incide en el metabolismo fetal de la glucosa?

(ZAMUDIO ET AL. 01/01/2010) **sugirieron que** la tensión de oxígeno, entiéndase, la eficacia de transporte de O₂, no es lo que verdaderamente importa a grandes altitudes. O sea, sí es verdad que a más altitud hay menos oxígeno para el feto, pero la verdadera causa de la reducción de peso sería la hipoglucemia fetal: **a mayores alturas, el metabolismo de la glucosa podría verse mermado**. Aparentemente, la reducción del peso fetal se asocia con menos suministro y consumo de glucosa fetal. El aumento del metabolismo de glucosa en la placenta contribuye a la reducción del consumo de glucosa a mayor altura. Finalmente, hay más metabolismo anaeróbico de glucosa por parte de la placenta a gran altura. **La cantidad de glucosa entregada al feto estaría fuertemente asociada con la cantidad de glucosa consumida, lo que presumiblemente contribuye al crecimiento (o falta del mismo) del feto**. Es además curioso que la cantidad de insulina secretada en relación con las concentraciones de glucosa fetal no difiera en bajas o altas altitudes, lo que indica que la disminución del crecimiento fetal no es atribuible a alteraciones en la respuesta de la insulina fetal (KHALID ET AL. 2016).

Una última causa: grandes altitudes causan hipoxia en la madre, reduciendo el flujo sanguíneo en la arteria uterina materna.

(YUNG ET AL. 05/20/2012) **dijeron que se debía a la reducción del flujo sanguíneo de la arteria uterina materna** que se produce **durante la hipoxia a gran altura**, ya que puede causar bastantes problemas en el organismo (KHALID ET AL. 2016). La arteria uterina es una arteria de aquellas llamadas “tortuosas”, que eso ya es un nombre que da espanto, pero en realidad hace referencia a que sigue un camino serpenteante, con muchos giros y ondulaciones. Su función es, claro está, aportar sangre al útero. Esto es importante sobre todo en el embarazo ya que aporta sangre a la placenta, su actividad aumenta en la gestación, todo con tal de asegurar que el feto reciba suficiente sangre.

Teniendo eso en cuenta, lo que nos quiere decir este tipo del Yung es fácil de entender: la hipoxia a gran altura reduce el flujo de sangre en esta arteria (eso casi que se puede explicar con lo que decía (MALASPINA ET AL. 1971) con respecto a la tensión de oxígeno), y por tanto, la placenta no recibe suficiente sangre y simplemente el feto tampoco recibe, y de ahí el estrés y demás cosas inducen la falta de tasa mitótica en el feto y *más o menos probablemente* la proliferación de adipocitos [tal y como ya se discutió antes](#).

Y parece que este **menor flujo sanguíneo en la arteria uterina causa alteraciones en la placenta a nivel celular**: dilatación de las cisternas del retículo endoplásmico (RE), aumento de la fosforilación de la subunidad α del factor de iniciación eucariota 2 (P-eIF2 α), reducción de la fosforilación de AKT, reducción de la fosforilación de 4E-BP1, y de un modo algo perturbador, aumento de la proteína 4E-BP1 (sin fosforilar). Todos estos cambios son **indicativos de estrés del RE e inhibición de la síntesis de proteínas** (YUNG ET AL. 05/20/2012). Recordemos que el RE, al menos el rugoso, tiene los ribosomas necesarios para la elaboración de proteínas importantes para, por ejemplo, hacer que las células del feto se desarrollen y dividan en la organogénesis.

En términos celulares, estas alteraciones causadas por la hipoxia **conducen a la reducción de células encargadas de proveer/captar nutrientes y crecimiento al feto**. Bueno al menos es lo que (YUNG ET AL. 05/20/2012) pudieron deducir al estudiar los efectos en varias células clonales cultivadas

artificialmente: hubo reducción en la proliferación de células JEG-3 similares a trofoblastos (proveen nutrientes) (WANG AND ZHAO 2010), células BeWo (un tipo de células obtenidas del coriocarcinoma humano, y que se estudian porque es fácil verles cómo captan nutrientes y hacer analogías con la captación de nutrientes por la placenta) (HEATON ET AL. 11/2008) y fibroblastos placentarios (estas células sí existen en la placenta normalmente y secretan factores de crecimiento responsables de la división mitótica de las células del feto en desarrollo) (FANT 11/01/1991) en aproximadamente 40, 60 y 18%, respectivamente.

(YUNG ET AL. 05/20/2012) sacaron que, **con la reducción de esas células, también se reducía el volumen de las vellosidades placentarias**, de modo que eso contribuiría al bajo peso (ya sabes, porque la falta de oxígeno y nutrientes reducen la tasa de división celular, por ende, formación de tejidos). No explican cómo eso afectaría a que la grasa (y pliegue cutáneo) sean mayores a más altura, todo eso hay que complementarlo con lo que [deduje en la teoría de la falta de tensión oxigénica](#).

[Recordemos que esas vellosidades placentarias albergan o están relacionadas con los nudos sincitiales \(INSIN\), las células citotrofoblásticas \(INCIT\) y las luces capilares \(LUCAP\)](#). (KHALID ET AL. 2016) obtuvieron que esas estructuras aumentaron con la altitud. Se puede decir que... ¿las vellosidades placentarias disminuyen de volumen, pero las estructuras que albergan aumentan de número para poder aportar suficiente oxígeno y nutrientes al feto?

Hm, en mi cabeza yo creo que sí.

Deducciones finales.

Pues obviamente todo apunta a que la hipoxia primero ocurre en la madre a nivel de la placenta, y luego es el feto el afectado. Y eso fue justo lo que dedujeron (KHALID ET AL. 2016): no encontraron indicios de que los fetos tuvieran una hipoxia más marcada a más altitud. Esto se puede deducir [por los parámetros de concentración media de hemoglobina fetal y de hematocrito evaluados en los neonatos](#): los **valores de CMeHb y HETC de los fetos fueron casi los mismos tanto a gran altura** (16 ± 1.9 g/dl y 53.1 ± 6.5 % respectivamente) **como a baja altitud** (15.9 ± 1.5 g/dl y 52.6 ± 4.9 % respectivamente), ¿te acuerdas?

Obviamente el que sí bajen de peso y su grasa/pliegue cutáneo aumente con la altura sí es una realidad, pero todo indicaría que eso no se debe a una hipoxia fetal directa, de hecho, la hipoxia fetal no ocurre... a nivel del feto. La hipoxia ocurriría a nivel placentario. El mecanismo completo se puede explicar combinando las teorías de (YUNG ET AL. 05/20/2012), (MALASPINA ET AL. 1971) y (ZAMUDIO ET AL. 01/01/2010): **a mayor altitud, la hipoxia en la placenta hace que llegue menos oxígeno y nutrientes al feto**, de modo que este **para solucionarlo desvía la energía a órganos vitales como el cerebro**, y no aporta tanto a órganos "menos vitales" como los músculos esqueléticos y las vísceras. A su vez, **para que la energía no se agote pronto, estimulan la creación de tejido adiposo como reserva, lo que aumenta el pliegue cutáneo con la altitud**.

La acumulación de grasa ocurre principalmente en el último trimestre de la gestación. Es muy posible que durante este período de gestación el recién nacido de las tierras altas sauditas desviara energía para acumular más grasa y protegerse contra la hipotermia extrauterina y la hipoglucemia que se sabe ocurren en recién nacidos con bajo peso al nacer (KHALID ET AL. 2016).

El hecho de que aumente el tamaño del cerebro (se evidencia con el aumento de la circunferencia de la cabeza a más altitud) **y la grasa aumente**, hace que los bebés nacidos a gran altitud tengan **más riesgo de sufrir accidente cerebrovascular en la edad adulta**. Por tanto, los bebés que nacen a mayor altitud son más susceptibles a sufrir un derrame cerebral en la edad adulta que sus homólogos nacidos a baja altitud (KHALID ET AL. 2016).

El trabajo de (KHALID ET AL. 2016) tiene limitaciones como todo en la vida: usaron mediciones de pliegues cutáneos o biometría fetal para evaluar solo la grasa subcutánea y no consideraron los depósitos de grasa más profundos que podrían relacionarse de manera diferente con el peso al nacer.

Impacto de la altitud sobre el pliegue cutáneo de adultos.

En el estudio de (ZACHARIAH ET AL. 1987) se estudiaron a 28 soldados indios jóvenes y sanos con edades comprendidas entre 21 y 28 años. Antes de su traslado a Delhi (200 m), los soldados habían estado a una altitud de 3500 m continuamente durante más de 24 meses. En la estación de gran altitud, estos soldados eran físicamente activos y recibían una escala de ración que proporcionaba 20'21 MJ (4830 cal), 144 g de proteínas, 747 g de carbohidratos y 138 g de grasa por soldado por día. Al regresar a baja altitud, también llevaron una vida activa, pero fueron alimentados con una dieta reducida que proporcionaba 15'69 MJ (3750 cal), 119 g de proteína, 598 g de carbohidratos y 98 g de grasa por soldado por día... es una diferencia considerable, y hubiera sido más ideal si las cantidades fueran algo más iguales... pero, en fin, prosigamos.

Algunas medidas se tomaron en los días 2 y 21 después de salir de la estación de los 3500 m de altitud, es de suponerse que en el día 2 estaban todavía a una altura considerable, y en el día 21 (tercera semana) ya estaban a una altura más baja, obviamente porque ya habrían llegado a Delhi (200 m). En ambos días se midieron la densidad corporal, el agua corporal total, el peso corporal total y el espesor de 12 pliegues cutáneos (mira la tabla 5), además de los volúmenes de 10 segmentos corporales, y el volumen corporal total (tabla 6). Entre los días 2 a 21 las temperaturas máxima y mínima fueron 30°C y 10°C, respectivamente (ZACHARIAH ET AL. 1987).

En la tabla 6 verás que algunas medidas se tomaron en un "día 3 a 3500 m de altitud", y hace referencia a las medidas tomadas a diez soldados seleccionados al azar del grupo más grande, quienes fueron trasladados durante la cuarta semana en avión de regreso a la misma estación de gran altitud (3500 m). Las medidas, obviamente, se tomaron en el día 3 (o al menos, en las 48 h posteriores a ese día 3) después de su llegada. Las temperaturas ambientales durante este período oscilaron entre -4°C y 16°C (ZACHARIAH ET AL. 1987).

Pero bueno, los valores de los parámetros evaluados en los 28 soldados se muestran en la Tabla 5. Lo primero que debería llamarte la atención es que la mayoría de pliegues cutáneos aumentaron en espesor tras la 3ra semana a baja altitud (eso no ocurrió en los pliegues cutáneos del bíceps, antebrazo, medial y lateral de la pantorrilla) (ZACHARIAH ET AL. 1987). O sea, esto me está diciendo que, **en los adultos, el pliegue cutáneo es menor a mayor altura**, o mayor a menor altura, como quieras verlo. Curioso, casi tanto como el hecho de que vimos que en los bebés sauditas ocurre justamente al contrario: en neonatos, el pliegue cutáneo es mayor a mayor altura.

Tabla 5. Algunos parámetros evaluados en los soldados a grandes y bajas altitudes. Los pliegues cutáneos (PC) están todos medidos en mm. En azul se marcan aquellos parámetros que son más bajos a gran altura que a baja altura. En rojo, los parámetros que son menores a baja altura que a gran altura. En negrita están los valores correspondientes únicamente a los pliegues cutáneos. Data source: (ZACHARIAH ET AL. 1987).

Parámetro	Media + SD. 2 día (ca. 3500 m)	Media + SD. 21 día (ca. 200 m)	SD de diferencia	t	P
Peso (kg)	59'055 ± 4'5	59'3 ± 4'71	1	1'92	NS
Estatura (cm)	170'5 ± 4'9	170'5 ± 4'9			
Densidad corporal promedio	1'072 ± 0'01	1'072 ± 0'01	0'0061	1'36	NS
Contenido de agua promedio	40'45 ± 2'87	40'66 ± 2'73	0'9	2'15	0'05
Contenido de grasa promedio (CGP)	6'33 ± 2'09	6'38 ± 2'25	1'25	0'03	NS
CGP usando los skinfolds	7'21 ± 2'95	8'6 ± 3'84	1'56	4'54	0'001
Pliegue cutáneo (PC) bíceps (mm)	4 ± 1'9	3'6 ± 1'1	0'806	0'95	NS
PC tríceps	9'6 ± 3'4	10'1 ± 3'7	1'913	1'57	NS
PC yuxta-pezones (cerca del pezón)	12'5 ± 5	14'2 ± 6'3	2'904	2'47	0'05
PC medio axilar (en el costado, debajo de la región del pezón)	7 ± 2'9	7'7 ± 3'2	1'834	1'91	NS
PC subescapular	11'9 ± 4'8	13'6 ± 5'5	2'42	3'84	0'001
PC abdomen A (zona epigástrica, encima del ombligo)	8'6 ± 3'9	11'1 ± 6'6	3'13	4'27	0'001
PC abdomen B (debajo del ombligo)	15'8 ± 6'3	18'2 ± 6'6	3'04	4'27	0'001
PC suprailíaco	8'4 ± 3	11'1 ± 5'3	2'43	5'48	0'001
PC antebrazo	6'3 ± 2'2	6'1 ± 2'3	1'35	0'72	NS
PC muslo anterior	12'7 ± 4'8	15 ± 0'1	2'48	5'08	0'001
PC medial de la pantorrilla	8'6 ± 3'6	8'5 ± 3'5	2'27	0'15	NS
PC lateral de la pantorrilla	10'2 ± 3'8	9 ± 3'5	2'37	2'53	0'005

Tabla 6. Comparación de valores de pliegues cutáneos con volúmenes de partes del cuerpo equivalentes. Honestamente no sé qué mamada he hecho aquí pero bueno, intentaré explicarlo: cada color indica algunos pliegues cutáneos con sus medidas a 3500 vs 200 msnm (los mismos que los de la tabla 5), en comparación con volúmenes de partes relacionadas, medidos en litros (o dm^3 , que es lo mismo). Los valores de volumen evaluados a gran altitud se midieron en el tercer día y no en el segundo como se hizo con los pliegues cutáneos, de ahí que estén subrayados con líneas de puntos. Data source: (ZACHARIAH ET AL. 1987).

Parámetro	Media + SD. 2 día / 3 día (ca. 3500 m)	Media + SD. 21 día (ca. 200 m)	SD de diferencia	t	P
CGP usando los skinfolds	7'21 ± 2'95	8'6 ± 3'84	1'56	4'54	0'001
Volumen corporal total	55'042 ± 4'47	55'352 ± 4'67	0'18	1'7	NS
Volumen cabeza	4'141 ± 0'29	4'141 ± 0'21	0'26	0	NS
Pliegue cutáneo (PC) bíceps (mm)	4 ± 1'9	3'6 ± 1'1	0'806	0'95	NS
PC tríceps	9'6 ± 3'4	10'1 ± 3'7	1'913	1'57	NS
Volumen brazo	6'135 ± 0'58	6'131 ± 0'56	0'17	0'1	NS
Volumen parte superior del brazo	3'3 ± 0'38	3'289 ± 0'32	0'2	0'32	NS
PC yuxta-peazón (cerca del pezón)	12'5 ± 5	14'2 ± 6'3	2'904	2'47	0'05
PC medio axilar (en el costado, debajo de la región del pezón)	7 ± 2'9	7'7 ± 3'2	1'834	1'91	NS
PC subescapular	11'9 ± 4'8	13'6 ± 5'5	2'42	3'84	0'001
PC abdomen A (zona epigástrica, encima del ombiligo)	8'6 ± 3'9	11'1 ± 6'6	3'13	4'27	0'001
PC abdomen B (debajo del ombiligo)	15'8 ± 6'3	18'2 ± 6'6	3'04	4'27	0'001
PC suprailíaco	8'4 ± 3	11'1 ± 5'3	2'43	5'48	0'001
Volumen del torso	29'607 ± 3'05	29'473 ± 3'46	0'98	0'8	NS
PC antebrazo	6'3 ± 2'2	6'1 ± 2'3	1'35	0'72	NS
Volumen del antebrazo	1'964 ± 0'22	2'007 ± 0'21	0'15	1'1	NS
Volumen de la mano	0'861 ± 0'08	0'835 ± 0'08	0'05	2'88	0'01
PC muslo anterior	12'7 ± 4'8	15 ± 0'1	2'48	5'08	0'001

Volumen del muslo	$8'182 \pm 0'9$	$8'821 \pm 1'06$	0'82	4'26	0'01
PC medial de la pantorrilla	$8'6 \pm 3'6$	$8'5 \pm 3'5$	2'27	0'15	NS
PC lateral de la pantorrilla	$10'2 \pm 3'8$	$9 \pm 3'5$	2'37	2'53	0'005
Volumen parte inferior de la pierna	$4'731 \pm 0'55$	$4'688 \pm 0'47$	0'35	0'68	NS
Volumen del pie	$2'245 \pm 0'18$	$2'139 \pm 0'18$	0'12	4'71	0'001
Volumen toda la pierna	$15'152 \pm 1'36$	$15'607 \pm 1'3$	0'68	3'6	0'01

El aumento general del espesor de pliegue cutáneo a menor altura con respecto a mayores alturas en soldados adultos es perturbador considerando que la densidad y peso corporal no cambiaron. Eso significa que, al contrario que en los neonatos, el **aumento del pliegue cutáneo NO se debe a aumentos del tejido adiposo** (y por ende de la grasa), sino que podría deberse a alteraciones en el estado de hidratación de la piel. Pero si miramos cómo la cantidad de agua corporal promedio apenas sube a bajas altitudes con respecto a altas altitudes, es difícil que haya alguna relación significativa con la subida de la mayoría de pliegues cutáneos a menor altura (ZACHARIAH ET AL. 1987).

Explicación a nivel del torso.

Y por eso es que la **hipótesis de una alteración en la circulación cutánea tendría más sentido**. Tiene sentido, si es que vemos cómo los **pliegues cutáneos torácicos** (los del torso, en verde en la tabla 6) **aumentan a bajas altitudes, a la vez que el volumen del torso disminuye a bajas altitudes**. Al regresar a gran altitud, pareció producirse una reversión de estos cambios. Los datos muestran que la mayoría de los espesores de los pliegues de la piel se redujeron significativamente durante la exposición aguda a gran altitud (ZACHARIAH ET AL. 1987).

¿Qué rayos tiene que ver la circulación cutánea con el aumento de los pliegues cutáneos del torso y la disminución del volumen del torso? Pues aparentemente, **a bajas altitudes** la presión atmosférica es mayor, de modo que influye en cómo actúa la circulación cutánea (ZACHARIAH ET AL. 1987), en concreto en cómo se distribuye la sangre. Es un líquido después de todo, tiene un volumen, y todos sabemos la famosa **ley de Boyle Mariotte: cuando aumenta la presión, baja el volumen**, y viceversa (CHANDAN AND CASCELLA 08/28/2023). Ahí está la explicación de por qué a bajas altitudes el volumen del torso parece bajar: es que literalmente la sangre disminuye su volumen por la presión.

Con respecto al aumento de los pliegues cutáneos, puesto que la grasa no juega un papel clave, significa que otra cosa debe verse afectada. Con la circulación cutánea alterada **a bajas altitudes**, los **vasos sanguíneos de capacitancia de la piel tienden a retener la mayor cantidad de sangre posible** (ya que baja su volumen), debido a que **disminuyen su tono: se relajan, sus paredes se abren más, y son capaces de retener más sangre** (entonces, la sangre se concentra en la piel, da la sensación de un aumento de volumen aparente en la piel, AVAP) (ZACHARIAH ET AL. 1987). **A mayores alturas en cambio sucedería lo contrario**: el tono de los vasos de capacitancia aumenta, se contraen, y ya no pueden retener tanta sangre, probablemente para asegurar que la sangre se redirija hacia órganos vitales, como respuesta a la hipoxia de altitud. Una cosa inquietante es que un mayor tono

de los vasos a más altitud puede tener algo que ver con el mal de montaña agudo y el edema pulmonar de gran altitud. Eso significa que, si a mayor altitud el pliegue cutáneo es bajo, es un indicativo de riesgo para esas dos condiciones (ZACHARIAH ET AL. 1987).

Otra cosa que se vería afectada **a bajas altitudes** es **la elasticidad de la piel: decrece** (ZACHARIAH ET AL. 1987) (por el tema de que hay menos volumen de sangre, entonces menos nutrientes, especialmente vitaminas C y E, para seguir sosteniendo la producción de colágeno, elastina y otras proteínas responsables de la elasticidad cutánea) (PETROFSKY 05/2012; SCHAGEN ET AL. 07/27/2012; YOSHIDA-AMANO ET AL. 02/04/2017). No sé si has probado a pellizcar la piel de algún viejo, te habrás dado cuenta que la piel tarda en volver a su estado original por la falta de elasticidad, es incapaz de “volverse plana”, y se queda ahí todo arremangada, dando la impresión de que haya mucha grasa debajo sujetando la piel. Ese efecto junto con que la propia piel puede retener sangre, concentrando el volumen sin querer, dan la ilusión de que la piel sea “más ancha”, resultando en un pliegue cutáneo mayor. Meras consecuencias del volumen de la sangre y comportamiento de la piel, pero no necesariamente porque se produzca más grasa a bajas altitudes.

Ya, ¿y en las otras partes qué?

La principal limitación de toda esta explicación es que... solo sería aplicable para el torso. Para las otras partes, observarás que la dinámica entre volumen y pliegue cutáneo con respecto a si aumentan o bajan, es variable (véase la tabla 6). Mira por ejemplo la sección del antebrazo: a bajas altitudes, su pliegue cutáneo disminuye (esto contaría como una excepción a la regla general que se dedujo, la de que “a menor altura, mayor es el pliegue cutáneo”); y su volumen en cambio aumenta (lo contrario de lo que pasa en el torso, que a bajas altitudes el volumen bajaba por todo ese lío de la presión y demás).

Entonces, ¿qué explicación sería válida en el caso del antebrazo? Sigue un patrón similar a como ocurría en los neonatos, ¿será que en esa parte en concreto ocurre igual que en los recién nacidos, por causas de hipoxia y demás? Ah no espera, a bajas altitudes el oxígeno sí es mayor. Pero bueno, ¿Por qué solo en el antebrazo, pero no en las manos, pues estas si bajan su volumen a baja altitud así como el torso? ¿A poco cada parte del cuerpo sigue patrones metabólicos independientes? ¿Tiene algo que ver con que en el torso estén las partes vitales y las extremidades “no sean tan vitales”?

Ah ya, entonces según ese último enfoque, el antebrazo a bajas altitudes tiene mayor volumen y menor pliegue cutáneo porque simplemente no hay hipoxia, entonces todo está bien, y no hace falta crear reservorios de grasa para el antebrazo (por eso el pliegue cutáneo es bajo), y además, la circulación sanguínea es normal, dando esa sensación de mayor volumen de sangre (a pesar de que a mayor presión debería bajar así como en el torso). Seguramente el mayor volumen del antebrazo tenga que ver con su función en el movimiento de las manos, tan sagradas para las personas. Entonces, debería ocurrir lo mismo en las piernas, ¿no? Jaja, en teoría... pero si miras los datos del muslo, verás que, en este, a bajas altitudes, tanto el volumen como su pliegue cutáneo aumentan...

¿Explicación para eso? Pues yo qué sé, quizás porque los muslos están en las piernas y esas extremidades son más útiles para caminar y desplazarte (ATTUM AND VARACALLO 2024), entonces hay más volumen de sangre y también más grasa para tener energía suficiente para la acción de

caminar. Las pantorrillas también están en la pierna y sirven de soporte, algo importante para caminar y estar parado, por qué chucha entonces su volumen y pliegue cutáneo son menores a baja altitud. Tal vez porque ya de por sí, los músculos de la pantorrilla no son tan grandes como los del muslo, y además de la función de soporte, se involucran más en el movimiento del tobillo y pie (BINSTEAD ET AL. 05/23/2023), que, en conjunto, ¿no requerirían de tanta energía como los muslos? Al menos del pie tendría sentido, ya que es una parte muy eficiente en cuanto a reciclar energía o perderla por el contacto con el suelo (RIDDICK ET AL. 01/23/2019).

Y ya ni hablemos de las dinámicas para esas partes cuando la altitud cambia. En el torso, a gran altitud, los pliegues cutáneos bajan y el volumen (de sangre) aumenta. Por tanto, los vasos de capacitancia aumentan su tono, se contraen y no pueden retener tanta sangre (falta de volumen aparente en la piel, FVAP). La sangre puede difundirse tranquilamente y aportar los nutrientes para la elasticidad de piel. El FVAP y la mayor elasticidad cutáneo contribuyen a dar la ilusión de que el pliegue cutáneo del torso a gran altitud sea menor. ¿Cuál es el sentido de ese fenómeno? Pues que a mayor altitud los órganos vitales sufren las consecuencias de la hipoxia y por eso se redistribuye más volumen de sangre hacia ellos. Aunque eso sería una consecuencia adaptativa de aprovechar el hecho de que hay menos presión y por culpa de la ley de Boyle-Mariotte, el volumen de por sí sea mayor.

En el antebrazo, a gran altitud, el volumen sería menor y el pliegue cutáneo mayor. Eso podría ser porque el volumen ahora sí se destina a los órganos vitales, así que la grasa (pliegue cutáneo) sube para servir de reservorio energético para el antebrazo. A nivel del muslo, a gran altitud, su volumen y pliegue cutáneo disminuyen. Y eso sí que es raro, porque, ¿no que a mayor altitud, porque hay menos oxígeno, deberían ser mayores para satisfacer necesidades energéticas? ¿O en serio esto es una evidencia de "sacrificio" para destinar sangre y energía a los órganos vitales y no aportar energía al muslo, entonces, mermando la eficacia de caminar? Eso no tiene mucho sentido, los muslos sirven para caminar y por tanto su función es más relevante que la del antebrazo, debería haber más grasa actuando como reservorio para los muslos, o no sé.

Ya para finalizar, las pantorrillas a gran altitud aumentan su volumen y pliegue cutáneo a gran altitud. Y a esto sí le veo algo más de sentido que el muslo: supongo que, a gran altitud, como la hipoxia fuerza a la redistribución de sangre (con oxígeno y nutrientes) a los órganos vitales (HEINONEN ET AL. 08/29/2016), sería más fácil (¿?) dejar grasa de reserva y algo de volumen de sangre concentrado en las pantorrillas antes que en los muslos. Primero, porque las pantorrillas sirven de soporte y eso puede ser más importante para resistir la traición de los mareos, y segundo, porque son músculos pequeños y entonces no sería necesario destinar tanta sangre ni tanta grasa a las pantorrillas, en cambio si se hiciera eso con los muslos se podría producir un desequilibrio en la redistribución de sangre, ya que, al necesitar más sangre los muslos, se dejaría de aportar la sangre necesaria para los órganos vitales.

Como has de haber notado, todas estas son suposiciones que he hecho sin haber hecho una investigación verdadera a fondo, eso mejor lo dejo para el siguiente médico de turno que esté interesado en el tema y quiera ponerse a investigar. Me he dado cuenta de que no he hablado del aspecto del brazo, pero es que esa parte sí es bien rara: a bajas altitudes, el bíceps baja su pliegue cutáneo, pero el tríceps en cambio aumenta su pliegue cutáneo. Sin embargo, a nivel de todo el

brazo, o incluso solo considerando la parte superior del brazo (donde se ubican el bíceps y tríceps), el volumen descende a bajas altitudes. El cómo el pliegue cutáneo y volumen del bíceps y brazo descenden es disonante con el aumento del pliegue cutáneo del tríceps. He intentado buscar una explicación a nivel de cuál de los dos es más importante para el movimiento del brazo, pero es que resulta que los dos son igual de importantes (un poco obvio la verdad), a pesar de que existe la creencia de que el bíceps sea el más fuerte o similar por ser más prominente (*PHYSIOPEDIA* 2024a).

Bíceps se desempeña como flexor (acercar la mano al hombro), y el tríceps como “extensor” (extender el brazo, alejar la mano del hombro). Considerando esas funciones elementales pero concatenadas, no sé qué sentido tendría el que a bajas altitudes el tríceps tenga más grasa (pliegue cutáneo) que el bíceps, y que a grandes altitudes sea el bíceps el que tenga más grasa que el tríceps. Tal vez tenga algo que ver con qué acciones son mejores en alta montaña vs en terreno plano cerca del nivel del mar. ¿A mayor altitud es más conveniente tener energía para el bíceps porque hay que flexionar mucho los brazos para escalar, y a baja altitud el tríceps es el que tiene más grasa, por tanto, energía, porque los brazos simplemente están extendidos y no se hace mucho esfuerzo, por lo tanto, esa grasa solo está ahí por mera falta de actividad? Quién sabe...

Principales ideas.

Seguramente llegaste acá tras leer todo el textazo, o porque no te convenció el resumen del inicio o por mera floja. Estas son las principales ideas arrojadas a lo largo de todo este *review*:

En mujeres embarazadas:

- A más altitud, mayores son los parámetros sanguíneos/cardíacos (PSANC): la concentración media de hemoglobina (CMeHeb), el valor del hematocrito (HETC) y la presión arterial sistólica y diastólica (PASD).
- A más altitud, mayores son estos parámetros placentarios (PAPLAC): el peso de la placenta (aunque no es tanto), la incidencia de nudos sincitiales (INSIN) y de células citotrofoblásticas (INCIT), y el número de luces capilares (NLUCAP).
- El aumento de los PSANC no se relaciona con el aumento del peso placentario, pero sí con el resto de PAPLAC.

En neonatos (recién nacidos):

- Dos PSANC (CMeHeb y HETC) fueron casi iguales a grandes y bajas altitudes.
- A más altitud: menor peso, menor altura, pero más grasa (y eso también significa que menos porcentaje de masa libre de grasa) y relación circunferencia de cabeza: peso al nacer (RCi:Pe, vinculado al tamaño del cerebro). En cuanto a pliegues cutáneos, aumentan los del tríceps, subescapular y suprailíaco. El aumento de esos pliegues está vinculado al aumento de grasa a mayor altitud.
- El aumento del peso placentario aparentemente no tiene algo que ver con el aumento de la grasa y los pliegues cutáneos a mayor altitud. El aumento del resto de PAPLAC (que se relacionaba con el aumento de PSANC a gran altitud) sí se vincula con el aumento de grasa y pliegue cutáneo en recién nacidos, así como el menor peso y menor altura.

- Hay algunas explicaciones de por qué a gran altitud, el peso en recién nacidos se reduce, pero su grasa y pliegue cutáneo aumenta. Una de ellas radica en la hipoxia: esta aumenta con la altitud, y reduce la tensión de oxígeno, disminuyendo la tasa mitótica fetal que sirve para formar músculo, tejidos óseos y demás órganos, especialmente a nivel cardíaco y neurológico. Los bebés pueden nacer con complicaciones crónicas de salud. Sin embargo, el tejido adiposo (grasa) *probablemente* no se vea afectado por la menor tasa mitótica fetal, *quizás* porque la hipoxia causa cambios genéticos que inducen la proliferación de adipocitos, por tanto, más grasa y mayor pliegue cutáneo a gran altitud.
- Otra explicación radica en que, a mayor altitud, el metabolismo de la glucosa podría verse mermado: mayor metabolismo anaerobio de la glucosa en la placenta, que contribuye al menor suministro y consumo de glucosa fetal, por lo tanto, no hay glucosa (energía) suficiente para el desarrollo de los tejidos no adiposos.
- La última explicación sugiere que, a mayor altitud, la hipoxia reduce **el flujo sanguíneo de la arteria uterina materna**, por tanto, la placenta sufre cambios a nivel celular que le impiden recibir la suficiente sangre, y simplemente el feto tampoco recibe, y de ahí el estrés y demás cosas inducen la falta de tasa mitótica en el feto y *más o menos probablemente* la proliferación de adipocitos tal y como ya se discutió en la primera explicación.
- Uno de los cambios celulares que sufre la placenta como consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo de la arteria uterina materna a gran altitud es la reducción del volumen de las vellosidades placentarias. Pero estas vellosidades placentarias albergan o están relacionadas con los nudos sincitiales (INSIN), las células citotrofoblásticas (INCIT) y las luces capilares (LUCAP), que hace poco vimos que aumentaban con la altitud. Se puede decir que... ¿las vellosidades placentarias disminuyen de volumen, pero las estructuras que albergan aumentan de número para poder aportar suficiente oxígeno y nutrientes al feto?
- De algún modo, la hipoxia puede estar involucrada en el aumento de grasa y pliegue cutáneo en neonatos a mayor altitud, hipoxia que ocurre en la madre a nivel de la placenta, y luego es el feto el afectado; pero nunca ocurriría primero en el feto o solo en el feto.
- Otra deducción: si la hipoxia causa que aumente la grasa, significa que el poco oxígeno y nutrientes que llegan a la placenta se desvían a los órganos vitales como el cerebro, de ahí que por qué la RCi:Pe era mayor a gran altitud. Esto aumenta el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular en la edad adulta.

En adultos:

- A mayor altitud, menor es el pliegue cutáneo. Al contrario de lo que ocurría en neonatos. Este fenómeno no tendría nada que ver con la ligera disminución de grasa a gran altitud, sino con la alteración en la circulación cutánea. A baja altitud, al menos a nivel de torso, el volumen (de la sangre) disminuye (ley de Boyle-Mariotte: a baja altitud, más presión y menos volumen).
- Como respuesta, los vasos de capacitancia disminuyen su tono, se relajan y pueden retener más sangre (aumento de volumen aparente en la piel, AVAP). A su vez, con menos volumen de sangre, no llegan los nutrientes suficientes para favorecer la elasticidad en la piel. Al “pellizcar” la piel para evaluar el pliegue cutáneo, el AVAP y la poca elasticidad contribuyen a la ilusión de que el pliegue cutáneo a baja altitud parezca mayor.

- Se puede deducir que, a mayores altitudes, ocurre al revés: a nivel de torso, a mayor altitud hay menos presión, entonces el volumen de sangre es mayor. Por tanto, los vasos de capacitancia aumentan su tono, se contraen y no pueden retener tanta sangre (falta de volumen aparente en la piel, FVAP). La sangre puede difundirse tranquilamente y aportar los nutrientes para la elasticidad de piel. El FVAP y la mayor elasticidad cutánea contribuyen a dar la ilusión de que el pliegue cutáneo del torso a gran altitud sea menor.
- Sin embargo, eso solo es aplicable al torso, ya que, en las otras partes, la dinámica de aumentos/reducciones entre volumen y pliegue cutáneo es variable y es algo difícil establecer todas las relaciones y explicaciones. Eso ya queda para quizás otro trabajo.

Glosario.

Embarazo postérmino es aquel en donde la gestación se extiende 2 semanas más allá de la fecha prevista del parto (más de 42 semanas de gestación). Tiene una prevalencia del 7% en todos los embarazos, y los factores de riesgo pueden ser tanto maternos (primiparidad, obesidad, antecedentes de que haya pasado lo mismo, factores hormonales o mera genética) como fetales (anencefalia, hipoplasia suprarrenal, deficiencia de sulfatasa placentaria (YAP 08/08/2023 Aug 8)).

Esfigmomanómetro de mercurio permite medir indirectamente la presión arterial. Se opera inflando una especie de brazalete colocado alrededor del brazo del paciente hasta que se detiene el flujo sanguíneo. La presión del brazalete se mide mediante la columna de mercurio. Dicho brazalete se infla con una pera o bulbo inflador. Contiene dos válvulas unidireccionales. La válvula A permite que entre aire por la parte posterior de la bombilla. Cuando se aprieta la pera, esta válvula se cierra y el aire es impulsado a través de la válvula B hacia el manguito. La válvula B impide que el aire regrese al bulbo (PHYSIOPEdia 2024b; YEATS 2024).

Los esfigmomanómetros de mercurio son los instrumentos más precisos para medir la presión arterial, pero están siendo menos populares pues ya sabes, por el asunto de que el mercurio es tóxico y eso. Los manómetros aneroides son la alternativa recomendada, pero deben recalibrarse al menos dos veces al año. Otra opción son los instrumentos oscilométricos, que se usan cuando se requieren lecturas frecuentes de la presión arterial o la auscultación es difícil (URBINA AND DANIELS 2008).

Fase V de Korotkoff: Sonidos de Korotkoff. En 1905, Nikolai Korotkoff, un cirujano militar ruso, ideó una técnica de auscultación para determinar la presión arterial sistólica y diastólica, que requiere sólo un esfigmomanómetro y un estetoscopio para escuchar lo que ahora se conoce como **sonidos de Korotkoff**: sonidos circulatorios pulsátiles que se escuchan tras la auscultación de la arteria braquial. Todavía se evalúan estos sonidos como método no invasivo y preciso de medir la presión arterial. Se dividen en cinco fases y se escuchan en orden secuencial al desinflar el manguito de presión arterial:

- Fase I: se escuchan golpes claros durante al menos dos latidos consecutivos: esta es la presión arterial sistólica.
- Fase II: se suavizan los golpes y surge un silbido.
- Fase III: regresan los sonidos de golpeteo, como se escucha en la fase I, pero con un aumento en nitidez e intensidad.

- Fase IV: los sonidos se amortiguan abruptamente, exhibiendo una cualidad suave de tipo soplo. La amortiguación se explica por una mayor resistencia de la arteria al colapso, causada por la ingurgitación de las venas aguas abajo.
- **Fase V:** la desaparición completa de todos los sonidos: esta es la presión arterial diastólica.

(CAMPBELL ET AL. 09/04/2023).

Hematocrito: mide el volumen de glóbulos rojos en comparación con el volumen sanguíneo total (glóbulos rojos y plasma). El hematocrito normal en los hombres es del 40 al 54%; para las mujeres es del 36 al 48%. Este valor puede determinarse directamente mediante centrifugación de microhematocrito o calcularse indirectamente. Los contadores de células automatizados calculan el hematocrito multiplicando el número de glóbulos rojos (en millones/mm³) por el volumen celular medio (MCV, en femtolitros). Cuando se analiza de esta manera, está sujeto a los caprichos inherentes a la obtención de una medición precisa del MCV (BILLETT 1990).

Principio de Coulter. Mientras estaba bajo contrato con la Marina de los Estados Unidos a finales de la década de 1940, Wallace H. Coulter desarrolló un método para contar y dimensionar células, lo que ahora se conoce como método del principio de Coulter. Se basa en la detección y medición de cambios en la resistencia eléctrica producidos por una partícula o célula suspendida en un líquido conductor (diluyente) que atraviesa una pequeña abertura. Cuando las partículas o células se suspenden en un líquido conductor, funcionan como aislantes discretos (RHYNER ET AL. 2024).

Cuando se extrae una suspensión diluida de partículas a través de una pequeña abertura cilíndrica, el paso de cada célula individual modula momentáneamente la impedancia del camino eléctrico entre dos electrodos sumergidos ubicados a cada lado de la abertura, creando un pulso eléctrico. **El número de pulsos eléctricos indica el recuento de células**, mientras que la **amplitud del pulso eléctrico** producido **depende del volumen de la célula** (RHYNER ET AL. 2024).

Proceso acromion: es una extensión del omóplato, allá por la parte superior del hombro, que es esencial para estabilizar el complejo del hombro y forma inserciones a muchos músculos importantes de la articulación del hombro (BOO ET AL. 10/01/2021).

Proceso olécranon: se ubica en el codo, específicamente en la parte superior del hueso cúbito (o ulna). Cuando el tríceps se contrae, tira del olécranon hacia abajo, extendiendo el brazo. Por ahí también se encuentra el nervio cubital, del que seguro ya habrás experimentado sus bondades al haberte golpeado el codo y cagarte del dolor, por algo lo llaman “hueso de la risa”, aunque yo solo me he reído un total de 4 veces son este tipo de accidentes (SULLIVAN ET AL. 08/14/2023; RABIN 12/07/2023 Dec 7).

Valor P o “valor p” es una medida estadística que indica la probabilidad de obtener, por azar, una diferencia tan grande o mayor de la observada, cumpliéndose que no haya diferencia real en la población de la que proceden las muestras. Básicamente, indica si la diferencia entre los resultados numéricos realmente es tan significativa como para decir que existe una correlación.

Normalmente se fundamenta en la hipótesis nula H₀ (aquella que indica que no existe diferencia o efecto entre dos variables estudiadas. Aplicando a la parte de la altitud en los fetos, la H₀ sería “la altitud *no* tiene efecto sobre la concentración de hemoglobina/valor de hematocrito en el feto).

Si P es menor a 0'05, significa que la probabilidad de que una correlación, diferencia o efecto entre dos variables sea debida al azar es de menos del 5%, por ende, hay evidencia suficiente para decir que la H₀ es falsa, y por tanto la hipótesis alternativa (H₁) es verdadera (que, usando el mismo

ejemplo de antes, la H1 sería “la altitud *sí* tiene efecto sobre la concentración de hemoglobina/valor de hematocrito en el feto”).

Pero si P es mayor o igual a 0'05, significa que hay probabilidad de que una correlación, diferencia o efecto entre dos variables sí se deba al azar, entonces, no hay evidencia suficiente para rechazar H0, por ende, H1 tiende a ser falso (ARIAS 2017).

Me parece que, en el ejemplo que puse, se obtuvo que $P < 0'9$, que sigue siendo mayor a 0'05: la H0 es cierta porque no hay evidencia suficiente para refutarla. En efecto, la altitud *no tiene efecto aparente* sobre la concentración de hemoglobina/valor de hematocrito en el feto.

Referencias.

- ARIAS MM. 2017. **¿Qué significa realmente el valor de p?** *Pediatría Atención Primaria*. 19(76). [accessed 2024 May 17]. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322017000500014.
- ATTUM B, VARACALLO M. 2024. **Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb: Thigh Muscles**. [accessed 2024 Jun 21]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29494052/>. PMID: 29494052.
- BILLET HH. 1990. **Hemoglobin and Hematocrit**. In: *Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations*. 3rd ed. Boston: Butterworths. [accessed 2024 May 17]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK259/>.
- BINSTEAD JT, MUNJAL A, VARACALLO M. 05/23/2023. **Anatomy, Bony Pelvis and Lower Limb: Calf**. In: *StatPearls (Internet)*. Treasure Island: StatPearls Publishing. [accessed 2024 Jun 21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459362/>.
- BOO SL, SAAD A, KHAN Z, DAVIES AM, JAMES SL, BOTCHU R. 10/01/2021. **Tumors of the Acromion Process—A Pictorial Review**. *Indian Journal of Radiology and Imaging*. 31(04):850–857. doi:10.1055/s-0041-1735916. [accessed 2024 May 17]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8817813/>. ISSN: 0971-3026.
- CAMPBELL M, SULTAN A, SHUMWAY KR, PILLARISSETTY LS. 09/04/2023. **Physiology, Korotkoff Sound**. In: *StatPearls (Internet)*. Treasure Island: StatPearls Publishing. [accessed 2024 May 17]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539778/>.
- CHANDAN G, CASCELLA M. 08/28/2023. **Gas Laws and Clinical Application**. In: *StatPearls (Internet)*. Treasure Island: StatPearls Publishing. [accessed 2024 Jun 19]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546592/>.
- CLEMENTE-SUÁREZ VJ, REDONDO-FLÓREZ L, BELTRÁN-VELASCO AI, MARTÍN-RODRÍGUEZ A, MARTÍNEZ-GUARDADO I, NAVARRO-JIMÉNEZ E, LABORDE-CÁRDENAS CC, TORNERO-AGUILERA JF. 04/27/2023. **The Role of Adipokines in Health and Disease**. *Biomedicines*. 11(5):1290. doi:10.3390/biomedicines11051290. [accessed 2024 May 28]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10216288/>. ISSN: 2227-9059.
- CUN. 2023. **Tensión de oxígeno**. *Clínica Universidad de Navarra Diccionario Médico*. [accessed 2024 May 23]. <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/tension-oxigeno>.
- FANT ME. 11/01/1991. **In vitro growth rate of placental fibroblasts is developmentally regulated**. *Journal of Clinical Investigation*. 88(5):1697–1702. doi:10.1172/JCI115486. [accessed 2024 May 29]. <https://www.jci.org/articles/view/115486/scanned-page/1697>. ISSN: 0021-9738.
- FATHOLLAHIPOUR S, PATIL PS, LEIPZIG ND. 2018. **Oxygen Regulation in Development: Lessons from Embryogenesis towards Tissue Engineering**. *Cells Tissues Organs*. 205(5–6):350–371. doi:10.1159/000493162. [accessed 2024 May 23]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6397050/>. ISSN: 1422-6405.

HEATON SJ, EADY JJ, PARKER ML, GOTTS KL, DAINTY JR, FAIRWEATHER-TAIT SJ, MCARDLE HJ, SRAI KS, ELLIOTT RM. 11/2008. **The use of BeWo cells as an in vitro model for placental iron transport.** American Journal of Physiology-Cell Physiology. 295(5):C1445–C1453. doi:10.1152/ajpcell.00286.2008. [accessed 2024 May 29]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2584991/>. ISSN: 0363-6143.

HEINONEN IHA, BOUSHEL R, KALLIOKOSKI KK. 08/29/2016. **The Circulatory and Metabolic Responses to Hypoxia in Humans – With Special Reference to Adipose Tissue Physiology and Obesity.** Front Endocrinol (Lausanne). 7. doi:10.3389/fendo.2016.00116. [accessed 2024 Jun 21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5002918/>. ISSN: 1664-2392.

KAWAI T, AUTIERI M V., SCALIA R. 03/01/2021. **Adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction in obesity.** American Journal of Physiology-Cell Physiology. 320(3):C375–C391. doi:10.1152/ajpcell.00379.2020. [accessed 2024 May 28]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33356944/>. ISSN: 0363-6143.

KHALID MEM, AHMED HS, OSMAN OM, AL HASHEM FH. 2016. **The Relationship of Birth Weight, Body Shape and Body Composition at Birth to Altitude in Saudi Arabia.** International Journal of morphology. 34(3):1109–1116. [accessed 2024 May 7]. <https://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v34n3/art48.pdf>.

MALASPINA L, QUILLICI JC, COLLAO JE. 1971. **Modificaciones de las condiciones del cultivo celular en la altura.** Instituto Boliviano de Biología de Altura.(2):3–5. [accessed 2024 May 19]. <https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/23201/MalaspinaModificaciones.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

MEDICAL ASSISTANT. 06/24/2019 Jun 24. **¿Qué es un pliegue cutáneo y cómo se relacionan con nuestro IMC?** Medical Assistant PE. [accessed 2024 May 7]. <https://ma.com.pe/que-es-un-pliegue-cutaneo-y-como-se-relacionan-con-nuestro-imc>.

PETROFSKY JS. 05/2012. **Resting Blood Flow in the Skin: Does it Exist, and What is the Influence of Temperature, Aging, and Diabetes?** J Diabetes Sci Technol. 6(3):674–685. doi:10.1177/193229681200600324. [accessed 2024 Jun 21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3440047/>. ISSN: 1932-2968.

PHYSIOPEDIA. 2024a. **Biceps Brachii.** In: Physiopedia. [accessed 2024 Jun 21]. https://www.physio-pedia.com/Biceps_Brachii.

PHYSIOPEDIA. 2024b. **Sphygmomanometer.** Physiopedia. [accessed 2024 May 17]. <https://www.physio-pedia.com/Sphygmomanometer>.

RABIN SI. 12/07/2023 Dec 7. **Olecranon Fractures.** Medscape. [accessed 2024 May 17]. <https://emedicine.medscape.com/article/1231557-overview?form=fpf>.

RHYNER M, PRESTIGIACOMO G, KUMAR K, LEE L. 2024. **Cellular Analysis using the Coulter Principle. Measurement with Great Accuracy and Speed.** Beckman Coulter Life Sciences. [accessed 2024 May 17]. <https://www.beckman.com/resources/reading-material/application-notes/cellular-analysis-using-the-coulter-principle>.

RIDDICK R, FARRIS DJ, KELLY LA. 01/23/2019. **The foot is more than a spring: human foot muscles perform work to adapt to the energetic requirements of locomotion.** *J R Soc Interface.* 16(150):20180680. doi:10.1098/rsif.2018.0680. [accessed 2024 Jun 21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6364639/>. ISSN: 1742-5689.

SCHAGEN SK, ZAMPELI VA, MAKRANTONAKI E, ZOUBOULIS CC. 07/27/2012. **Discovering the link between nutrition and skin aging.** *Dermatoendocrinol.* 4(3):298–307. doi:10.4161/derm.22876. [accessed 2024 Jun 21]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583891/>. ISSN: 1938-1980.

SILVESTRO S, CALCATERRA V, PELIZZO G, BRAMANTI P, MAZZON E. 05/12/2020. **Prenatal Hypoxia and Placental Oxidative Stress: Insights from Animal Models to Clinical Evidences.** *Antioxidants.* 9(5):414. doi:10.3390/antiox9050414. [accessed 2024 May 23]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7278841/>. ISSN: 2076-3921.

SULLIVAN CW, HERRON T, HAYAT Z. 08/14/2023. **Olecranon Fracture.** In: StatPearls (Internet). Treasure Island: StatPearls Publishing. [accessed 2024 May 17]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537295/>.

TRAYHURN P. 01/2013. **Hypoxia and Adipose Tissue Function and Dysfunction in Obesity.** *Physiol Rev.* 93(1):1–21. doi:10.1152/physrev.00017.2012. [accessed 2024 May 28]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23303904/>. ISSN: 0031-9333.

URBINA EM, DANIELS SR. 2008. **Hypertension.** In: Adolescent Medicine. Elsevier. p. 72–81. [accessed 2024 May 17]. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323040730100123>.

WANG Y, ZHAO S. 2010. **Cell Types of the Placenta.** In: Vascular Biology of the Placenta. San Rafael: Morgan & Claypool Life Sciences. [accessed 2024 May 29]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53245/>.

YAP Y. 08/08/2023 Aug 8. **Post-term pregnancy.** Radiopedia. [accessed 2024 May 17]. <https://radiopaedia.org/articles/post-term-pregnancy-1>.

YEATS M. 2024. **Maintenance of a Mercury Sphygmomanometer.** EBME. [accessed 2024 May 17]. <https://www.ebme.co.uk/articles/maintenance/maintenance-of-a-mercury-sphygmomanometer>.

YOSHIDA-AMANO Y, NOMURA T, SUGIYAMA Y, IWATA K, HIGAKI Y, TANAHASHI M. 02/04/2017. **Dry skin conditions are related to the recovery rate of skin temperature after cold stress rather than to blood flow.** *Int J Dermatol.* 56(2):176–183. doi:10.1111/ijd.13436. [accessed 2024 Jun 21]. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijd.13436>. ISSN: 0011-9059.

YUNG HW, COX M, PATOT MT, BURTON GJ. 05/20/2012. **Evidence of endoplasmic reticulum stress and protein synthesis inhibition in the placenta of non-native women at high altitude.** *The FASEB Journal.* 26(5):1970–1981. doi:10.1096/fj.11-190082. [accessed 2024 May 19]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22267338/>. ISSN: 0892-6638.

ZACHARIAH T, RAWAL SB, PRAMANIK SN, SINGH M V., KISHNANI S, BHARADWAJ H, RAI RM. 1987. **Variations in skinfold thickness during de-acclimatisation and re-acclimatisation to high altitude.** *Eur J Appl Physiol Occup Physiol.* 56(5):570–576. doi:10.1007/BF00635372. [accessed 2024 May 7]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3653099/>. ISSN: 0301-5548.

ZAMUDIO S, TORRICOS T, FIK E, OYALA M, ECHALAR L, PULLOCKARAN J, TUTINO E, MARTIN B, BELLIAPPA S, BALANZA E, ET AL. 01/01/2010. **Hypoglycemia and the Origin of Hypoxia-Induced Reduction in Human Fetal Growth**. PLoS One. 5(1):e8551. doi:10.1371/journal.pone.0008551. [accessed 2024 May 19]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20049329/>. ISSN: 1932-6203.